

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ: УЛУЧШЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА

Васильев Владимир Львович¹, Азатова Айгозель Бекназаровна², Чарыева Шабиби
Исламбердиевна³

¹доцент, ЕИ К(П)ФУ, ²магистрант, ЕИ К(П)ФУ, ³магистрант, ЕИ К(П)ФУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15276022>

Аннотация. В статье рассмотрено понятие психологического климата организации. Актуальность исследования обусловлена усилением конкурентной борьбы в мире за ограниченные экономические ресурсы. Авторы рассматривают психологический климат как важнейший внутренний экономический ресурс организации. В статье рассмотрены ключевые этапы формирования положительного климата в трудовом коллективе. Особое внимание уделено психологическому темпераменту работников и их функциональной расстановке с учётом их индивидуальных психологических особенностей. Сформулированы рекомендации по повышению эффективности организации с помощью корпоративной культуры и других мероприятий в управлении кадрами организации.

Ключевые слова: психология, климат, организация, трудовой коллектив, ресурс

Abstract. The article examines the concept of the psychological climate of an organization. The relevance of the study is due to the increasing competition in the world for limited economic resources. The authors consider the psychological climate as the most important internal economic resource of an organization. The article examines the key stages of forming a positive climate in a work collective. Particular attention is paid to the psychological temperament of employees and their functional arrangement, taking into account their individual psychological characteristics. Recommendations are formulated to improve the efficiency of the organization with the help of corporate culture and other measures in the management of the organization's personnel.

Keywords: psychology, climate, organization, work collective, resource

Annotatsiya. Maqolada tashkilotning psixologik iqlimi tushunchasi ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning dolzarbligi dunyoda cheklangan iqtisodiy resurslar uchun raqobatning kuchayishi bilan bog'liq. Mualliflar psixologik iqlimni tashkilotning eng muhim ichki iqtisodiy resursi deb hisoblashadi. Maqolada mehnat jamoasida ijobiy muhit yaratishning asosiy bosqichlari ko'rib chiqiladi. Ishchilarning psixologik temperamentiga va ularning individual psixologik xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning funktsional joylashishiga alohida e'tibor beriladi. Korporativ madaniyat va tashkilot xodimlarini boshqarishda boshqa chora-tadbirlar yordamida tashkilot samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: psixologiya, iqlim, tashkilot, mehnat jamoasi, resurs.

В настоящее время борьба за экономические ресурсы ужесточается. Мир меняется. Тому много причин. Во-первых, это научно-технический прогресс и новые цифровые технологии. Во-вторых, это демографический кризис и поляризация регионов с высокой и низкой рождаемостью. В-третьих, накопившиеся диспропорции в сравнении бедных и богатых стран. Все это с новой силой ужесточает борьбу за ограниченные экономические ресурсы. Возникают даже горячие фазы такой борьбы в виде настоящих межстрановых военных конфликтов. В основе этого экономические причины геополитического

масштаба. Это так называемы макроэкономический срез актуальности представленной темы исследования. На микроуровне нужно говорить об отдельных организациях, которые в существующем правовом поле также ведут борьбу между собой за ограниченные экономические ресурсы.

В условиях исчерпания традиционных материальных экономических ресурсов на первый план выходят нематериальные ресурсы, такие как психологический климат [1]. Дадим авторское определение психологическому климату трудового коллектива как важнейшему внутреннему фактору эффективности работы организации. Для целей исследования важен положительный психологический климат, который представляет собой особое психологическое состояние всех членов трудового коллектива, характеризующееся единением взглядов, устремлений и ценностей, готовностью работать в одной команде и достигать общих целей. При этом величина приоритета общего над личным может показывать степень эффективности существующего положительного психологического коллектива.

Вообще различают такие понятия как коллектив и корпорация [3]. Отличие между этими понятиями в существовании устойчивого и положительного психологического климата для случая с коллективом и отсутствием такого климата в условиях работы корпорации. Корпорация характеризуется набором контрактов между людьми и строгой субординацией. Все работают исключительно в рамках своих должностных полномочий. Любые «человеческие» отношения, кроме трудовых, запрещены и не приветствуются. Такую корпорацию можно сравнить с часовым механизмом. Однако, в отличие от часов корпорация, состоящая из людей, не застрахована от возникновения сбоев в своей работе, обусловленных как внутренними, так и внешними факторами.

Другое дело - коллектив. Здесь наряду с должностными обязанностями существуют такие понятия как взаимопомощь, взаимовыручка, взаимответственность за общее дело. В таких условиях любые возникающие сбои могут быть купированы за счет особых трудовых отношений, имеющих «человеческий» формат и гибко подстраивающихся под ситуацию. Коллеги могут легко заменить, поддержать, помочь друг другу даже если это выходит за рамки подписанных ими должностных инструкций. Конечно и здесь есть некоторые отрицательные моменты. Например, в случае недобросовестного поведения одно из членов коллектива (проблема безбилетника в институциональной экономической теории) эффективность работы организации будет снижаться в той степени, в которой влияние безбилетника будет распространяться на все организационно-управленческие звенья и функции предприятия.

Для того, чтобы сделать процесс установления положительного психологического коллектива стабильным и защищённым от недобросовестных действий всех участников этого процесса необходимо разработать и реализовать научно-обоснованную программу управления персоналом организации. Этапы управления персоналом следующие - анализ потребности в персонале, подбор персонала, расстановка персонала, анализ потребностей персонала, анализ трудовой мотивации персонала, анализ системы стимулирования персонала, ротация персонала, создание кадрового резерва, повышение и переподготовка персонала.

Особый этап - это анализ персонала по существу, по таким квалификационным признакам, как гендерный признак, возраст, образование, стаж работы, опыт работы, должность, функционал и самое главное - психологические характеристики человека, его качества, ценности, особенности общения и поведения в различных ситуациях.

Психологические типы должны соответствовать занимаемой должности [2]. Холерик, флегматик, сангвиник и меланхолик будут по разному работать на разных должностях. По критерию импульсивности и экстраверсии холерик быстро возбуждается, но и быстро останавливается. Такой человек может выполнять функцию генератора идей, быть лидером, вдохновлять своей активностью других членов коллектива. Сангвиник - медленно возбуждается, быстро останавливается. Такой тип - это хорошие аналитики. Вся работа, связанная с расчётом и экономическим обоснованием проектов может быть выполнена такими людьми. Флегматики - медленно возбуждаются, медленно останавливаются. Этот тип - рядовые сотрудники и ответственные исполнители, также хороший персонал. Меланхолик - быстрое возбуждение, медленная остановка. Такие люди обладают хорошим критическим мышлением, хорошо могут проводить мозговые штурмы. Это все надо использовать в работе организации. Чем точнее будет подобраны сотрудники относительно соответствия их темпераментов и занимаемых должностей, выполняемых функций, тем лучшие условия будут созданы для установления положительного психологического климата в коллективе.

Другая важная составляющая установления положительного психологического климата - корпоративная культура и программа мероприятий по совершенствованию системы управления персоналом. Это может быть организовано как в краткосрочном, так и в долгосрочном временном периоде. Также такая программа может иметь различную степень интеграции с классическими подсистемами работы организации.

В заключении необходимо отметить, что проблема психологического климата это комплексная проблема и есть результат деятельности руководства по формированию системы управления персоналом. Это в свою очередь во многом зависит от экономических параметров организации, рыночного потенциала, объёмов выручки от реализации, величины рентабельности с одной стороны и параметров рынка труда, наличия соответствующих специалистов, образовательных программ и повышения квалификации персонала. Если брать проблему глубже - то имеет значение и образовательный уровень нации и экономическое благосостояние населения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Общий психологический практикум: учебник / С. М. Буянова, Ж. В. Коробанова, Ю. Е. Овчинникова, Е. Ю. Пряжникова. - Москва : Прометей, 2023.
2. Смирнова, А. А. Психология кадрового менеджмента: учебное пособие / А. А. Смирнова. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 47 с.
3. Сухов, А. Н. Историко-психологический анализ реформ и модернизации России: учебное пособие / А. Н. Сухов. - 4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2022. - 279 с.